

MOVAROUNNAHR HUDUDIDA SOMONIYLAR HOKIMYATGA
KELISH DAVRI VA SIYOSIY VAZIYAT

G'aniyev Umidjon To'lanboy o'g'li

Farg'ona davlat universiteti. Tarix fakulteti 70-gurux

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston hududlarida mavjud bo'lgan somoniylar sulolasi va ularning o'tkazgan islohotlari natijasida bu yerdagi siyosiy tuzum va xalq birlashilishi, yashash sharoiti yaxshilanishi natijasida butun bir ma'daniy hayot shaklandi va birinchi renesans boshlanishiga turtki bo'lgani haqida to'xtalib o'tiladi.

Kalit so'zlar: arab xalifaligi, somonxudod, najib, safforiylar, buxorxudod, Ismoil Somoniy

KIRISH

Avvalambor Movarounnahr hududlariga arablarning kirib kelishi va ular bilan birga Islom dini ham kirib keldi. Bu esa tub aholi tomonidan ma'lum muddat o'tgach islom dinini qabul qilinishiga olib keldi. Endi aholi orasida arablarning siyosatini qo'llab quvvatlovchi kuchlar paydo bo'ldi. Albatta birdaniga bu ishlar sodir bo'lmadi, juda uzoq yillar kerak bo'ldi. Dastlab bu qatlam ozligi sababli Arabiston va Eron hududlaridan arablar ko'chirib keltirildi. Jamiyatni birlashtiruvchi eng yaxshi omil bu albatta dindir. Har bir davrda va har bir davlatda bo'lganidek siyosatga qarshi muxolif kuch topiladi. Bunga yorqin bir dalil Muqanna (Hoshim ibn Hakim) hisoblanadi.

Xalifalik boshqaruvi joriy etilgandan so'ng bizning hududlar Xuroson orqali boshqarilgan. Asad ibn Abdulloh al-Qushayriy Xuroson amiri etib tayinlandi¹. Balxda Somonxudodga qarshi isyon ko'tarishgani sababli u Marvga keladi va amirdan yordam so'raydi. Amir unga o'z hududini qaytarib beradi va Somonxudod uning qo'lida islomni qabul qiladi. Uning avlodlari xalifalikka sodiq xizmat qilishdi.

¹ Narshaxiy. "Buxoro tarixi" // Toshkent 1991.

Rofe ibn Laysning qo'zg'alonini bostirishda yordam bergani uchun somoniylarga Movaraunnahr viloyatlari bo'lib berildi.

Xalifa Ma'mun ularni Xuroson amiriga "najib"² kishilar, ularga oliy mansabni ishonish mumkunligi haqida takidlagan. Sayhun va Jayhun sohillarida tartib o'rnasha boshladi. Somoniylar davrida Movarounnahr uchun yangi davr kelishini bashorat qilish mumkin edi. Xurosonda inqirozga yuz tutayotgan Toxiriylar hokimiyati va Yoqib ibn Laysning isyoni Somoniylarga qo'l keladi. Bu davrda somoniylardan Nasr ibn Ahmad taxtda edi. Movarounnahr hududlarini boshqarish yorlig'i Nasrga keladi va Buxoroda Yoqub ibn Laysning ismi xutbadan tushurilib, o'rniga uning nomi zikr etildi.

Ismoil Somoniyning taxtga kelganidan so'ng ko'plab narsalar o'zgardi. Poytaxt etib Buxoro shaxri belgilandi. Aholidan Buxoro shaxrini devorini qurulishi va ta'miri uchun qo'shimcha soliq yeg'ilardi. U bu kabi soliqlarni yeg'ishni to'xtadi va bundan buyon "Buxoroning devori men bo'laman" dedi. Xalqning muxabbatiga sazovar bolgan har qanday davlat raxbari o'sha davrning eng kuchli shaxsi, davlati esa davrning yetakchilar qatorida bo'ladi.

Davlat kuchayib ketgandan so'ng Xuroson hududidagi Safforiylar bilan urushtirish maqsadida xalifa Amir ibn Laysga Movarounnahr va Xuroson ustidan siyosat yurguzishi uchun yorlig'ini jo'natadi. Bu tabiiyki urush degani edi. Bu urushda Ismoil Somoniy zafar quchadi. U hali ham xalifaga sodiq bo'lganligi uchun Amir ibn Laysni asirga oladi va Bag'dodga jo'natadi. Ahamiyat beramiz, avval bu ikki davlatni urushtirib, zaiflashgandan so'ng esa o'zining siyosiy maqsadlarida foydalanmoqchi bo'lgan xalifa oxir oqibat bu hududlarda markazlashgan yagona davlatni tashkil topishiga o'zi bilmagan holatda yordam beradi. Movarounnahr va Xuroson hududlarini boshqarish huquqlarini bergan xalifa o'zi, Amir ibn Laysni xoinga chiqaradi va uni zindonband etib oxir oqibat kallasini tanasidan judo etadi.

Ismoil Somoniy katta hududlarni birlashtirgan markazlashgan davlat quradi. Bu davlat va sulola tugatilgunga qadar davlat asoslarini shu shaxs barpo etaddi. Sharq uyg'onish davri boshlanishi, ilm-fanda ko'plab yutuqlarga erishilishi islom

² A.Vemberi . "Buxoro yoxud Movarounnahr tarixi" // Toshkent 2019

dining sof e'tiqodi sababli. Katta hududlarda aholini din birlashtiruvchi kuch bo'lishi va mafkuraviy yakdillik eng katta omillardan hisoblanadi.

Somoniylarda davlat ishlari 10 devonlikka bo'linadi va har bir ishni tartibga solinishi esa yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammularni bartaraf etadi. Nizomulmulkning "Siyosatnoma" kitobida ham davlat ishlari qay tartibda bo'lishi va hokimyatni devonliklarga bo'lib boshqarishda bir qancha afzalliklarga ega bo'lishi haqida ma'lumotlar uchraydi.

XULOSA

Har bir narsaning ibtidosi bo'lganidek, Arab xalifaligidan ajrab chiqib Movarounnahr hududlarida davlat tuzish va uni shaklantirishda ilk milliy qarashlardan foydalanish o'zining ijobiy natijalarini beradi. Birinchi Sharq Renessansiga asos bo'lgan buyuk allomalar yetishtirgan zamin hozirgi vaqtda bu ishlarni amalga oshirishda milliy yagona mafkura assosida, fikrlar umumiyligi negizida birlashishimiz kerak. Aynan somoniylar mavzusini yoritilganligi esa yangi davr ostonasida turgan xalq uchun foydali bo'ladi.

ADABIYOTLAR

1. Narshaxiy "Buxoro tarixi" "Me'ros"// Toshkent 1991
2. Arminiy Vemberi "Buxoro yoxud Movarounnahr tarixi"//Toshkent 2019
3. Nizomulmulk "Siyosatnoma"//Toshkent 2008